

KIMYO INTERNATIONAL UNIVERSITY IN TASHKENT

Международная
научно-практическая конференция
«РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА КАК
ЗЕРКАЛО ЦИВИЛИЗАЦИИ:
ТРАДИЦИИ, КУЛЬТУРА, СОВРЕМЕННОСТЬ»,
5 – 6 июня 2026 года

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20460744>

ПРИНЦИПЫ КОГНИТИВНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ В ОБУЧЕНИИ ЯЗЫКАМ

Хакимова Насиба Тургуновна
Университет ORIENTAL
ст.преп.кафедры Tillar - 2
nasiba.kh.t@gmail.com

Аннотация: В статье рассматриваются востребованные в педагогических процессах проблемы взаимоотношения языка и мышления, коррелирующие с использованием методологической базы когнитивной науки. Предлагаются определения понятия «концепт» в лингводидактике, культурологии, психолингвистике, выполняющего коммуникативную функцию в преподавании иностранного языка. Описываются принципы когнитивного моделирования в педагогике, представляющие человека как познающую мир систему, способную структурировать и модифицировать знания.

Ключевые слова: преподавание языка, общая педагогическая теория, когнитивная парадигма, категоризация и концептуализация мира, типология, концепт, антропоцентризм.

PRINCIPLES OF COGNITIVE MODELING IN TEACHING LANGUAGES

Abstract: currently, there is a growing interest of researchers-educators in the problems of organizing knowledge and ways of representing it in language, since the behavior of linguistic units in speech communication is predetermined by the transfer of various types of knowledge. Understanding that a student is a cognitive system that continuously generates and modifies a certain system of means that increase and develop his cognitive and human capabilities has led to the introduction of new

cognitive technologies into modern pedagogy. For a long time, knowledge has been viewed as a social, cultural and psychological phenomenon.

Key words: language teaching, general pedagogical theory, cognitive paradigm, categorization and conceptualization of the world, typology, concept, anthropocentrism.

Meanwhile, the role of natural language as the main form of accumulation and transmission of knowledge about the world was realized relatively recently, and it was in cognitology that the question of the structures of knowledge representation in human consciousness was raised.

The article examines the problems of the relationship between language and thinking that are in demand in pedagogical processes, correlating with the use of the methodological base of cognitive science. The definitions of the concept concept in linguodidactics, cultural studies, psycholinguistics, which perform a communicative function in teaching a foreign language, are proposed. The principles of cognitive modeling in pedagogy are described, representing a person as a system that cognizes the world, capable of structuring and modifying knowledge.

Keywords: language teaching, general pedagogical theory, cognitive paradigm, categorization and conceptualization of the world, typology, concept, anthropocentrism.

Когнитивная парадигма рассматривает обучение языку как познавательный процесс, являющийся связующим звеном между речевой и мыслительной деятельностью, с одной стороны, и функционированием языка - с другой. Это направление включает как исследование языка, так и исследование когниции, представляющей собой совокупность психических процессов, проявление умственных способностей, включающее осознание самого себя и окружающего мира. Согласно данной позиции, осмыслив поступившую информацию, человек концептуализирует то или иное явление окружающего мира и дает ему соответствующее определение. В данном аспекте подчёркивается тот факт, что язык не является однозначным

отражением реальной действительности. Языку отводится более активная роль, как фактору, формирующему картину мира говорящего на данном языке¹.

Особенности восприятия реалий мира объективируются по-разному в каждом языке: «Человек не имеет прямого доступа к реальности. Реальность существует независимо от нас, но наше восприятие ее является скорее активным процессом нежели, чем пассивным. В большой степени наше восприятие мира определяется структурами, которые возникают вместе с нами; концепты, которые мы формируем, имеют отношение к миру в том виде, в каком мы его воспринимаем. Значения языковых элементов ... отражают нашу концептуализацию явлений и в этом смысле являются субъективными»².

Действительно говорящие на разных языках по-разному структурируют реальность благодаря языку. Открытость и гибкость значений слов позволяет использовать их для обозначения нового опыта, новых явлений, новых отношений.

Таким образом формировать или изменять организацию существующих категорий, а также соотносить друг с другом явления из разных когнитивных областей. Данное утверждение, а также рассмотрение языка как элемента единой когнитивной способности человека, объединяющей его восприятие действительности, заставляют исследователей поставить язык в прямую зависимость от особенностей физической организации человека говорящего. Высшим проявлением языковой эволюции является человек. Если бы он не был создан способным к категоризации, то он не выжил бы в борьбе за существование.

Человек, приобретая опыт, трансформирует его в определенные понятия, которые, логически связываясь между собой, образуют концептуальную систему. Она конструируется, модифицируется и уточняется человеком непрерывно в ходе всей познавательной деятельности и сопряжена с

¹ Андронкина Н.М. Когнитивно-деятельностный подход в обучении иностранному языку как специальности. Горно-Алтайск: РИО ГАГУ, 2007.- 312 с. – С. 44

² Болдырев Н.Н. Когнитивная семантика. Курс лекций по английской филологии. Тамбов: Изд-во ТГУ, 2000. – С. 54–68.

необходимостью отождествлять и различать объекты, то есть производить категоризацию. Именно такие сформированные в сознании человека смыслы и понятия называются концептами и возникают для обеспечения операций данного рода³.

Более или менее приемлемой дефиниции феномена «концепт» современная научная мысль не выработала. Концепт представляет собой сложное, многомерное явление, которое изучают представители разных наук. В лингвистике концепт описывается как основная единица обработки, хранения и передачи знаний; в психолингвистике – как сложное многомерное ментальное образование, выступающее в роли минимальной единицы человеческого опыта в его идеальном представлении, как правило, вербализуемое с помощью слова; в культурологии – как национально- маркированный образ культуры, имеющий языковое выражение.

Концепты, оказываясь частью системы, попадают под влияние других концептов и сами видоизменяются⁴. Изменяется со временем и число концептов, и объем их содержания. Таким образом, поэтапное освоение концептов разной степени сложности на занятиях по языку позволит сделать учебный процесс более эффективным, что важно для развития общей коммуникативной культуры современного мира.

Процесс освоения концептов позволит сформировать определённую компетенцию, которая в первую очередь связана со знаниями, навыками и умениями, необходимыми для овладения иностранными языками, а также познакомит с отличными от родного языка способами концептуализации мира.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Андронкина Н.М. Когнитивно-деятельностный подход в обучении иностранному языку как специальности. Горно-Алтайск: РИО ГАГУ, 2007.- 312 с. – С. 44.

³Карасик В.И. Языковой круг: личность, концепты, дискурс. Волгоград: Перемена, 2002. – 18 с.

⁴ Кубрякова Е.С. Начальные этапы становления когнитивизма: лингвистика психология - когнитивная наука // Вопросы языкознания, 1994. № 4.– С. 99.

2. Болдырев Н.Н. Когнитивная семантика. Курс лекций по английской филологии. Тамбов: Изд-во ТГУ, 2000. – С. 54–68.
3. Карасик В.И. Языковой круг: личность, концепты, дискурс. Волгоград: Перемена, 2002. – 18 с.
4. Кубрякова Е.С. Начальные этапы становления когнитивизма: лингвистика психология - когнитивная наука // Вопросы языкознания, 1994. № 4.– С. 99.